

Received / Makale Geliş Tarihi 03.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1231-1242

Derleme Makalesi
10.5281/zenodo.17792952
Mail: editor@pejoss.com

Orkun Uyar

<https://orcid.org/0000-0002-8048-2235>
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yavuz

<https://orcid.org/0000-0002-3391-7574>
Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Edirne / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00xa0xn82>

Antonio Vivaldi'nin "Klarnet ve Orkestra için Konçerto No. 1" İsimli Eserinin İncelenmesi ve Çalışma Yöntemleri¹

An Analysis of Antonio Vivaldi's "Concerto No. 1 for Clarinet and Orchestra" and Its Performance Methods

ÖZET

Tüm sanatsal akımlarda olduğu gibi klasik batı müziğinde de zaman içerisinde yaşanan gelişimler ve değişimler, bestecilerin ve dönemlerin müzikal gerekliliklerini karşılamak amacıyla çalgılarda da görülmektedir. Klarnetin gelişim serüveni ile birlikte zamanla perde sayıları artan klarnetlerin üretilmesiyle devam etmiş ve çalıcıların entonasyon, ses aralığı ve çalım kabiliyetlerini destekleyen bir hal almasıyla orkestralarda yerini git gide sağlamlaştırmıştır. Barok Dönem'in en önemli bestecilerinden biri olan Antonio Vivaldi, üretkenliğiyle bilinmesinin yanı sıra başka bir özelliği ise Klarneti eserlerinde ilk kullanan bestecilerden biri olmasıdır. 500'den fazla konçerto ve konçertant besteleyen Vivaldi, klarneti başka çalgılarla birlikte kullanarak klarnete imkân sağlamıştır. Bestelenmiş olduğu bu eserlerin aksine klarneti solo bir çalgı olarak yeterli görmediği düşünülerek konçerto yazmadığı da öne sürülen fikirler arasındadır. Vivaldi'nin bir solo klarnet için bir konçerto bestememesini ve müziklerinin klarnete oldukça yakın olduğu düşüncesinden yola çıkan obua sanatçısı, besteci ve ödüllü bir aranjör olan Andreas Nikolai Tarkmann, dünyanın önde gelen İsveçli Klarnet Virtüözü Martin Fröst ile birlikte yapmış oldukları geniş çaplı araştırmalar sonucunda, Vivaldi'nin yazmış olduğu aryalardan seçmiş oldukları titiz bir çalışmayla üç ayrı konçerto üretmiş ve bunları kayda alarak klarnet repertuarına kazandırmışlardır. Bu çalışmada, klarnetin gelişimiyle birlikte onu eserlerinde kullanarak alan sağlamış olan üretken besteci Antonio Vivaldi'nin yaşamı, eserleri ve müziklerinden üretilen Klarnet ve Orkestra için Konçerto No.1 isimli eseri de ele alınmış, ayrıca klarnet icracılarına nefes yönetiminin önemi, entonasyon ve kondisyon çalışmalarına yönelik öneriler sunulmasıyla birlikte bahsi geçen eser için çalım kolaylığı sağlayacağı düşünülen tavsiyelerde bulunularak klarnet repertuarına kazandırılmış olan bu yeni eseri seslendirmek isteyen çalıcılara çalışmalarında bir kılavuz olabilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şalümo, Şalümoks, Barok Klarnet, Klarnet, Vivaldi.

ABSTRACT

As in all artistic movements, the developments and changes experienced in classical western music over time are also seen in instruments in order to meet the musical requirements of composers and periods. The developmental adventure of the clarinet continued with the production of clarinets with increasing pitch numbers over time and gradually strengthened its place in orchestras as it became supportive of the intonation, vocal range and playing abilities of the players. Antonio Vivaldi, one of the most important composers of the Baroque Period, is not only known for his productivity but also for being one of the first composers to use the clarinet in his works. Composing more than 500 concertos and concertantes, Vivaldi enabled the clarinet by using it with other instruments. Contrary to these works he composed, it is among the ideas that he did not write a concerto because he did not consider the clarinet sufficient as a solo instrument. Andreas Nikolai Tarkmann, an oboist, composer and an award-winning arranger, based on the idea that Vivaldi did not compose a concerto for solo clarinet and that his music is quite suitable for clarinet, and Martin Fröst, the world's leading Swedish Clarinet Virtuoso, together with the oboist, composer and award-winning arranger Andreas Nikolai Tarkmann, as a result of their extensive research, produced three separate concertos with a meticulous work they selected from the arias written by Vivaldi and recorded them and brought them into the clarinet repertoire. In this study, the life, works and music of Antonio Vivaldi, a prolific composer who used the clarinet in his works along with the development of the clarinet, and his Concerto No.1 for Clarinet and Orchestra, which was produced from his music, were discussed. And the importance of breath management, intonation and conditioning studies for clarinet performers, as well as making suggestions that are thought to provide ease of playing for the aforementioned work, it is aimed to be a guide for the performers who want to perform this new work that has been brought into the clarinet repertoire.

Keywords: Chalumeau, Chalumeaux, Baroque Clarinet, Clarinet, Vivaldi.

¹ Bu makale, Yazar Orkun Uyar'ın Sanatta Yeterlik Eser Metni çalışmasından derlenmiştir.

1. GİRİŞ

Antonio Vivaldi'nin aryaalarından derlenerek hazırlanan ve üç bölümden oluşan *Klarnet ve Orkestra İçin Konçerto No.1* isimli eser ülkemizde henüz seslendirilmemiş olup icrasında karşılaşılabilecek güçlükler, form yapısına değilmiş halihazırda bir kaynak bulunmamaktadır. Bu araştırmanın bir diğer problemi ise şalümo, şalümoks, barok klarnetlerin tarihsel gelişimi ile ilgili yapılan kapsamlı bir literatür taraması ve bu konuda hazırlanmış Türkçe kaynak yetersizliği, araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, klarnetin tarihçesini, geçmişten bugüne dek gösterdiği gelişimini yapılan kapsamlı literatür sonucunda ortaya koymak ve içeriği geniş Türkçe bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca Antonio Vivaldi'nin aryaalarından derlenerek hazırlanan üç klarnet konçertosunun ülkemiz klarnet sanatçılarında tanıtılması ve repertuarlarına kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Antonio Vivaldi, klarnet için konçerto bestelememiş olmasına karşın, klarnet çalgısını eserlerinde ilk kullanan bestecilerden biridir. Tüm yaşamı boyunca 800 kadar eser yaratmış olan Vivaldi'nin müzikal dili, besteci ve eğitimci kimliği, bestelemiş olduğu opera ve konçertoları Barok Dönem'e ışık tutmakta ve yol gösterici olarak önem arz etmektedir.

2. ANTONIO VIVALDİ (1678 - 1741)

Barok dönemin en üretken, en verimli bestecilerinden biri olan Antonio Lucio Vivaldi, 4 Mart 1678 yılında Venedik'te dünyaya gelmiştir. Babası Giovanni Battista Vivaldi, asıl mesleği olan berberliğin yanı sıra kemancı olarak da gelir elde etmekteydi. Küçük Antonio'nun babasından ilk müzik derslerini almaya başladığı dönemde, babası Giovanni Battista Vivaldi'de artık şehrin ünlü San Marco Kilisesi'nin orkestrasında keman çalmaya başlamıştı.

Küçük Antonio'dan sonra aileye katılan beş yeni üye ile birlikte geçim zorlukları meydana gelmiş ve bu durum da kilisenin yoksul ailelere, kimsesizlere sunduğu barınma ve eğitim imkanı gün geçtikçe daha değerli bir hal almıştı. 1693 yılında başladığı papazlık eğitimi yaklaşık on yıl sürmüş ve bir dizi sınavın sonucunda 23 Mart 1703 yılında papazlığa kabul edilmişti. Göze çarpan saç rengi, Antonio Vivaldi'nin *Il prete Rosso* (Kızıl Papaz) diye anılmasına sebep olmuştur (Whiting, 2004, s. 16). Sağlık durumu sebebiyle sürdüremediği papazlık görevi yerine, 12 Ağustos 1703 yılında yetim kız çocuklarının müzik eğitimi gördüğü bir kurum olan Ospedale della Pietà'da öğretmenlik yapmaya başlamış ve görevi yaklaşık 37 yıl sürmüştür. Yetimhanede yapmış olduğu tüm hizmetler, Vivaldi için bir görevden çok, ömür boyu süren gönülden bir önemli bir bağ olmuştur (Büke & Sonakın, 2021, s. 91; İlyasoğlu, 2009, s. 57).

Vivaldi, Ospedale della Pietà'daki öğrencilerinin de çalışmasına izin verdiği Sant'Angelo Tiyatrosu'nun müdürü Francesco Santurini'yle daha önce babası aracılığıyla tanışmış ve tiyatro ile iletişimi bu şekilde başlamıştı. 1713 yılında, yazdığı ilk operası olan *Ottone in Villa*'nın Venedik'teki ilk seslendirilişi için Ospedale della Pietà'dan bir aylık izin almış, başarılı temsilinin ardından yaklaşık bir yıl sonra yine Venedik için *Orlando finto pazzo* (Sahte Deli Orlando) isimli eserini bestelemiştir. *Orlando finto pazzo*'nun da provaları Sant'Angelo Tiyatrosu'nda yapılmaktaydı. İşin özünde Vivaldi, provaları olduğu gibi tiyatroyu da yönetmekteydi. Sant'Angelo Vivaldi'nin tiyatrosu olmuştu ve 1714 - 1739 yılları arasında Venedik için yazdığı yirmiden fazla sahne eserinin on sekizinin prömiyeri Sant'Angelo Tiyatrosu'nda yapılmıştı (Büke & Sonakın, 2021, s. 91; Heller, 1997, s. 99).

Vivaldi'nin Ospedale della Pietà'daki işine "Maddi durumların ve olanakların kısıtlı olması" sebebiyle 29 Mart 1716 tarihinde son verilmiş olsa da, işin arka planında yöneticilerin, Vivaldi'nin operaya yönelmesi ve bu nedenle okuldaki görevlerini boşladığını düşünceleridir (Talbot, 1993, s. 44). Böyle bir karara varılmış olmasına karşın yaklaşık iki ay sonra okul yöneticileri tarafından, Maestro di Concerti (Konser Şefi) unvanıyla tekrar göreve getirilmiş, o görevinden de 1717 yılının sonlarında ayrılarak Mantova kentine yerleşmiştir. Vivaldi Mantova'da, kilise dışındaki tüm müzikleri kapsayan ve çok geniş kapsamları olan Maestro di Capella di Camera (Oda Topluluğu Yöneticisi) görevine atanmıştır. Mantova'daki göreviyle birlikte büyük işlere imza atan Vivaldi, içinde en ünlü operalarının da bulunduğu birçok eserini burada bestelemiştir. Mantova'daki yaşamından başka bir önemli kazanımı ise, 1720 yılından itibaren, hem operalarında hem de özel yaşamında önemli bir rol oynayacak olan kız arkadaşı Anna Giraud'dur.

1720 yılının baharında Venedik'e geri dönen Vivaldi, daha önce çalıştığı Sant'Angelo Tiyatrosu'nda yönetici olarak, opera çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. Yöneticiliğinin yanı sıra Venedik dışında, Roma, Floransa, Milano gibi kentlerde de eserleri başarı kazanmıştır. 2 Temmuz 1723 tarihinde Vivaldi'nin Ospedale della Pietà ile bağı tekrar kurulmuştu. Bu kez Vivaldi'nin yapması istenen, okul için her ay iki konçerto bestelemesiydi (Heller, 1997, s. 153). Bu sefer işin bir güzel yanı ise, besteci opera eserleri ile uğraşırken şehir dışında olsa bile yazdığı eserleri posta ile ulaştırabilecek ve bu durum da

Vivaldi'yi Venedik'e bağlamayacaktı.

1735 yılının Ağustos ayında Ospedale della Pieta'da Maestro di Concerti (Konser Şefi) olarak tekrar göreve çağrılan Vivaldi, bu sefer sadece konserleri yönetmeyecek, ek olarak öğrencilere dersler de verecekti. Kentten ayrılamayacak olmasına rağmen artık evi gibi gördüğü bu okulda yeniden olmak Vivaldi'yi mutlu hissettirmiştir. Öte yandan okulda göreve başlamasının ardından 14 Mayıs 1736'da ise uzun süredir hasta olan 81 yaşındaki babası Giovanni Battista Vivaldi'nin ölümü ile yasa boğulmuştur (Heller, 1997, s. 161). 1730'lu yılların sonunda Vivaldi artık 60 yaşını tamamlamış fakat Venedik'te artık Vivaldi'nin müziğine ilgi gösterilmemesi sebebiyle başka bir şehirde yeni bir hayata başlamak istemiştir. 29 Nisan 1740 tarihli okul kayıtlarında, Ospedale della Pieta Yönetim Kurulu'nun bestecinin notalarının okul için satın alındığı bilgisine ulaşılmıştır (Talbot, 1993, s. 69; Heller, 1997, s. 259). Venedik'ten 1740'ın sonbaharında ayrılan Vivaldi ve Anna Giraud, Viyana'da yaşamlarını sürdürmeye çalışsalar da, ekonomik şartların da etkisiyle halihazırda iyi olmayan sağlığının daha da kötüleşmesine sebep olmuştur. Son günlerinde Anna Giraud ile başbaşa olan Vivaldi, 28 Temmuz 1741 hayatını kaybetmiştir.

2.1. Antonio Vivaldi'nin Eserleri

Tüm yaşamı boyunca 800 kadar eser yaratmış olan Antonio Vivaldi, 48'i Keman-Piyano Sonatı, 10'u Viyolonsel - Piyano Sonatı, 20'si İki Keman için Sonat olmak üzere yaklaşık 99 Sonat bestelemiştir. Buna ek olarak, 254'ü keman, 29'u viyolonsel, 17'si flüt, 20'si obua, 39'u fagot olmak üzere 500'ü aşkın konçerto ve konçertant bestelemiştir (Talbot, 1993, s. 181-197).

Antonio Vivaldi ölümüne kadar ünlü ve eserleri talep gören bir besteci olmuştur. Vivaldi'nin bazı eserleri hem müzik tarihi hem de Vivaldi'nin yaşamı açısından oldukça önemlidir. Yayınevleri bestecinin eserlerini basmak istese de Vivaldi ekonomik olarak çok getirisi olmadığı için bu durumdan pek de hoşnut karşılamamıştır. İlk olarak 1705'te Venedik'te yayınlanan 12 Üçlü Sonatı Op. 1 numarasıyla Sala Yayınevi tarafından yapılmıştır. Corelli'nin üçlü sonatlarında olduğu gibi iki keman ve basso continuo için 12 eser bestelemiştir. Ospedale della Pieta'da uzun yıllar çalışmış olan Antonio Vivaldi, 1708 yılının sonlarında okulu ziyarete gelen Kral IV. Frederick'in onuruna verilen konserde kral ile tanışmış, Op. 2 numarasıyla basılan eseri 12 Keman Sonatı'nı IV. Frederick'e ithaf etmiştir (Büke & Sonakın, 2021, s. 92). 1711 yılında Amsterdam'da Estienne Roger Yayınevi tarafından Op. 3 numarasıyla basılmış olan L'estro Armonico (Armonik Esin) başlıklı on iki konçertosu, hem konçerto biçimine yön vermesi (Pincherle, 1957, s. 143; Whiting, 2004, s. 26) hem de Avrupa'da ün kazanması açısından Vivaldi'nin hayatında önemli bir yere sahip olmuştur (Büke & Sonakın, 2021, s. 93). 1720'li yılların ortalarında ünü tüm alanlarda geniş kitlelere ulaşan Antonio Vivaldi'nin, İtalya'nın farklı kentlerinde sahnelenen operalarıyla birlikte, çalgı müzikleri de tüm Avrupa'da karşılığını almaktaydı. Avrupadaki yayınevlerinde eserleri basılan Vivaldi'nin La Primavera'sı, 1730 yılında Kral XV. Louis'in isteği ile Paris'te sarayda seslendirilmiştir (Pincherle, 1957, s. 251).

Ortaya koymuş olduğu çalgısal müziklerin yanı sıra 55 opera, 4 oratoryo, 41 kantat, 8 serenat bestelemiştir. Üretken bestecinin ayrıca Psalm , Magnificat , Motet ve Missa gibi dini içerikli eserleri de mevcuttur (Brover-Lubovsky, 2008, s. 355-357).

Antonio Vivaldi'nin şalümo veya klarnet kullandığı eserlerden bir seçki olarak RV 779 Trio Sonata (ad lib. Şalümo), RV 664: Juditha Triumphans (Soprano Şalümo, 2 Klarnet), RV 556 "per la Solennità di San Lorenzo" (2 Klarnet) , RV 555 Concerto in C major (2 Şalümoks), RV 579 Concerto funebre in B-flat major (2 Şalümoks), RV 559 Concerto in C major (2 Obua ve 2 Klarnet İçin Konçerto), RV 560 Concerto in C major (2 Obua ve 2 Klarnet İçin Konçerto), RV 558 Concerto in C major (2 Şalümoks) bahsedilebilmektedir (Braun, 2016, s. 41-42).

3. ANTONIO VIVALDİ'NİN "KLARNET VE ORKESTRA İÇİN KONÇERTO NO. 1" İSİMLİ ESERİNİN YAZILIŞ ÖYKÜSÜ

Antonio Vivaldi, klarneti eserlerinde ilk kullanan bestecilerden birisidir (Hoeplich, Finding a Clarinet for the Three Concertos by Vivaldi, 1983, s. 61). RV 559, RV 560 2 Obua ve 2 Klarnet İçin Konçerto ve RV 556 Concerto "per la Solennità di San Lorenzo" eserlerinde olduğu gibi, Vivaldi bestelerinde genellikle klarneti, başka nefesli çalgılarla bir arada ya da aralarında solo enstrüman olarak kullandığı görülmektedir. Antonio Vivaldi konçerto formunda 500'den fazla eser bestelemiş olmasına rağmen, klarnet için bir konçerto yazmamıştır. Bunun sebebi 1700'lü yılların başlarında kullanılan klarnetlerin, teknik olarak yeterli görmemesi olarak düşünülmektedir.

No. 1 olarak adlandırılan, Si bemol Majör tonundaki Sant'Angelo başlıklı bu konçerto, Andreas Nicolai Tarkmann tarafından, Antonio Vivaldi'nin özgün eserleri olan seçme aryalardan esinlenilerek hazırlanmıştır. 1956 yılında Hannover'de doğan Tarkmann, elde etmiş olduğu büyük başarılarla günümüz enstrümantal ve vokal müziğinin en yaratıcı aranjörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tarkmann'ın düzenlemeleri ve müzikleri Scharoun Ensemble, The Linos Ensemble, HR Brass ve The Berlin Philharmonic Brass Players gibi önemli topluluklarca seslendirilmiştir. Yapmış olduğu Mendelssohn - Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli eserin düzenlemesi, German Chamber Philharmonic Wind Soloists tarafından seslendirilmiş ve 1998 yılında Echo-Klassik ödülüne layık görülmüştür. Bir diğer Echo-Klassik ödülü alan Tarkmann çalışması ise Sabine Meyer'in seslendirdiği, Tarkmann'ın kadanslarını ve süslemelerini içeren Johann ve Carl Stamitz albümüdür.

Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Albrecht Mayer ve James Galway'in kayıtları da dahil olmak üzere birçok Tarkmann düzenlemesi içeren mevcut albümlere Martin Fröst – Vivaldi albümü de 22 Mayıs 2020 tarihinde eklenmiştir. Martin Fröst – Vivaldi albümünün ilk eseri Sant'Angelo, adını kendisiyle aynı ismi taşıyan, Venedik'te bulunan, birçok eserine sahne olan ve Antoni Vivaldi'nin de yöneticiliğini yaptığı (Booth, 1989, s. 43) Teatro Sant Angelo'dan almıştır.

Aranjör Andreas N. Tarkmann, orijinal Antonio Vivaldi bestelerinden üretmiş olduğu üç konçertosunu da Martin Fröst'e ithaf etmiş ve "Önerdiklerimizden farklı süslemeler ve kadanslar çalmak, elbette her solistin kendi inisiyatifine bırakılmıştır." notunu da eklemiştir. Ayrıca Martin Fröst ile birlikte büyük bir arya havuzundan seçim yaptıklarını ifade eden Tarkmann, "...notalara, müzik basımlarının veya el yazmalarının orijinallerine dair fikir edinmek hiç kolay olmadı." notunu da ayrıca belirtmiştir (Vivaldi & Tarkmann, 2020).

4. ANTONIO VIVALDİ'NİN "KLARNET VE ORKESTRA İÇİN KONÇERTO NO. 1" İSİMLİ ESERİNİN MÜZİKAL ANALİZİ

Antonio Vivaldi'nin "Klarnet ve Orkestra İçin Konçerto No. 1" isimli eseri, *Allegro Con Moto, Larghetto* ve *Presto* başlıklı üç bölümden oluşmaktadır. *Sant'Angelo* başlıklı bu konçerto incelendiği zaman, genellikle birbirini devam ettiren, yer yer soru - cevaplı ve orkestra ile solistin zaman zaman unison hareket ettiği bir eser olduğu gözlemlenmekte olup, ilk bölüm *L'Olimpiade* operasının *Lo seguitai felice* aryasından uyarlanmış olup, birbiri ardına küçük köprülerle bağlanmış ABA' bölümleri kapanış kesiti ile sonlanmıştır. Ortaya çıkan bu şema, tipik bir *Üç Bölmeli Şarkı Formu*'nu işaret etmektedir.

Şekil 1: Birinci Bölüm Form Şeması

Bölümün başında eksik ölçü ile başlayan orkestra, yedi ölçülük giriş çaldıktan sonra, giriş bölümünün kapanış kesitini 8. ve 9. ölçülerde pekiştirmektedir. İlk bölümün müzikal fikri genel olarak eksik ölçü ile ilerlediğinden dolayı, solo klarnet de 10. ölçüye eksik ölçü ile başlar. Klarnetin başladığı 10. ölçüden bir sekizlik nota önce başlayan kısım a cümlesidir. Başlamış olan a cümlesi 23. ölçünün ilk notasına kadar devam etmektedir. 23. ölçüden 25. ölçünün ilk ♯'lük notasına kadar olan ve orkestranın çalmış olduğu cümle bir geçiş köprüsü niteliği taşımaktadır.

25. ölçünün dördüncü ♯'liğinde başlamış olan b cümlesi 37. ölçünün üçüncü ♯'lük notasına kadar devam eder. 32. ölçünün üçüncü ♯'lük notası ile orkestrada başlayan ve solo klarnet ile kanonik şekilde ilerleyen tema 35. ölçüde son bulmaktadır.

Şekil 2: 32 – 35. Ölçüler Arası Kanonik Taklitler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 4)

37. ölçünün son ♯'lik notasında a' cümlesi başlamaktadır. Başlamış olan bu a' cümlesi, a cümlesine armonik olarak büyük ölçüde benzerlik göstermesine karşın solo klarnet bu cümlede farklı çeşitlemeler yapmaktadır.

Şekil 3: Solo Klarnette Çeşitleme Örnekleri (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 4 ve 6)

42. ölçünün üçüncü ♯'lük notası ile orkestrada başlayan geçiş köprüsü, 47. ölçünün ilk ♯'lük notası ile son bulmakta ve devamında da B bölümü başlamaktadır. 50., 51. ve 52. ölçülerde orkestra ve solo klarnetin soru - cevap kısımları Şekil 4.'te gösterilmiştir.

Şekil 4: 48 – 53. Ölçüler Arası, Solo Klarnet ve Orkestra Arasındaki Soru - Cevap Kısımları (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 6)

B bölümü 60. ölçünün üçüncü 1/4'lük notası ile son bulmaktadır. Klarinetin çalmış olduğu dönüş köprüsü niteliğindeki kadans, müziğin tekrar başa dönmesini sağlamakta ve A' bölümünün başlamasını hazırlamaktadır. A' bölümü, A bölümünün bütün özelliklerini büyük ölçüde taşımakta ve bölümün müzikal fikrini devam ettirmekte ve 62. ölçüye eksik ölçü ile başlamaktadır. 9. ölçüde bulunan a cümlesinin karşılığı olarak a' cümlesi, 70. ölçünün son 1/4'lik notası ile başlamakta ve 84. ölçünün ilk 1/4'lük notası ile son bulmaktadır. 25. ölçüdeki b cümlesine karşılık gelen b' cümlesi ise hem klarinetin kıvrak yapısını sergilemek hem de çeşitli varyasyonlar sergilemek amacıyla çeşitlendirilmiş şekilde 86. ölçünün dördüncü 1/4'lik notasında görünmektedir. 32. ve 35. ölçüler arasında gösterilen kanonik taklitler b' cümlesinin içinde 93. ve 96. ölçüler arasında da tekrar kendisini yinelemiştir.

Şekil 5: 93 – 96. Ölçüler Arası Kanonik Taklitler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 11)

98. ölçünün son 1/4'lik notası ile başlayan a''' cümlesi, 104. ölçünün üçüncü 1/4'lük notası ile son bulmaktadır. Konçertonun ilk bölümü 104. ölçünün üçüncü 1/4'lük notası ile başlayan ve orkestrada duyulan kapanış kesiti ile son bulmaktadır.

Konçertonun *Larghetto* başlıklı ikinci bölümü, ilk bölümde olduğu gibi üç bölmeli şarkı formundadır. Bu bölüm içerisinde küçük taklitleri ve geçiş köprülerini barındırmakta olup, diğer bölümlerden farklı olarak B bölümü iki cümleden oluşmaktadır.

Şekil 6: İkinci Bölüm Form Şeması

Eserin ikinci bölümü, aynı ilk bölümde olduğu gibi *L'Olimpiade* operasından uyarlanmıştır. Aslı A ve B bölmelerinden oluşan ve iki bölmeli şarkı formunda olan *Mentre dormir* isimli ariyanın motifleri kullanılarak hazırlanmış olan bu bölüm, B bölümünden sonra *Da Capo* işaretiyle başa dönmüş ve ABA' şemasına dönüştürülmüştür. A bölümünün dokuz ölçümlük giriş kısmından sonra solo klarinet 9. ölçünün üçüncü 1/4'lük notasında a cümlesine başlamaktadır ve 16. ölçünün üçüncü 1/4'lük notasına kadar devam etmektedir. 16. ölçünün üçüncü 1/4'lük notasıyla orkestrada başlayan cümle 19. ölçünün ikinci yarısına kadar devam etmekte olup a ve b cümleleri arasında geçiş köprüsü niteliği taşımaktadır. Solo klarinette duyulan b

cümlesi 29. ölçüye kadar devam etmektedir. Devamında 29. ölçünün üçüncü ♩ lük notasıyla başlayan geçiş köprüsü 35. ölçüye kadar sürmektedir. 36. ölçüye eksik ölçü ile başlayan B bölümü c ve d olarak adlandırılan iki cümleden oluşmaktadır. c cümlesi 40. ölçünün ilk vuruşundan sonra yerini d cümlesine bırakmaktadır. 44. ölçüde *Tempo Primo* başlığıyla gelen A' bölümü orkestrada tamamen aynı motiflerle duyulmasının yanı sıra solo klarnet, A bölümünden farklı olarak çeşitlemeler yapmaktadır.

Şekil 7: Solo Klarnette Çeşitleme Örnekleri (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 14 ve 18)

A bölümünde olduğu gibi A' bölümünde de 9 ölçülük girişten sonra solo klarnet 52. ölçünün üçüncü ♩ lük notasında a' cümlesi başlamakta ve 59. ölçünün üçüncü ♩ lük notası ile son bulmaktadır. Devamında 59. ölçünün ikinci yarısında orkestrada başlayan geçiş köprüsü 62. ölçüde yerini solo klarnette b' cümlesinin başlangıcına bırakmaktadır. 72. ölçüye kadar süren çeşitlemeli b' cümlesinden sonra orkestrada duyulan kapanış kesiti ile bölüm son bulmaktadır.

Konçertonun son bölümü, eserin genelinde olduğu gibi ABA' şemalı üç bölmeli şarkı formunda yazılmıştır. Bölmeler ve cümleler arası küçük geçişlerin kullanıldığı bu bölümde, B bölümünden önce üç ölçülük bir giriş ile hazırlık yapılmıştır ve bölüm, eserin genelinde olduğu gibi kapanış kesiti ile son bulmaktadır. 1713 yılında bestelenmiş olan *Ottone in Villa* operasının *Gelosia* aryasından uyarlanan bu aryada Tullia, kıskançlığı nedeniyle İmparator Ottone'un sevgilisi (yani kendisinin rakibi) olan Cleonilla'yı öldürmeye karar verir. İhanete uğrayan kadın intikam yemini eder ve tüm cehennem ruhlarından yardım istemektedir (Vivaldi & Tarkmann, 2020).

Şekil 8: Üçüncü Bölüm Form Şeması

Presto başlığıyla yazılmış olan üçüncü bölüm A bölümü ile başlamakta, 7. ölçüde ise solo klarnet a cümlesini duyurmaktadır. 16. ölçünün üçüncü ♩ lük notası ile başlayan geçiş motifinden sonra 18. ölçüde b cümlesi başlamakta ve 27. ölçüye kadar devam etmektedir. İlk bölümde de yer yer görülen unison hareketler, son bölümde de kendisini 24 – 28. ölçülerde göstermiştir.

Şekil 9: 24 – 29. Ölçüler Arası, Solo Klarnet ve Orkestranın Unison Hareketleri (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 21-22)

27. ölçünün üçüncü ♩ lük notasından itibaren başlayan kapanış motifi tekrarından sonra 29. ölçüde geçiş köprüsü başlamakta ve 33. ölçüye kadar devam etmektedir. 34. ölçüde başlayıp 36. ölçüde bulunan, çift çizgiye kadar olan bölüm B bölmesine hazırlık olan bir giriş kısmıdır. 36. ölçünün üçüncü ♩ lük notası ve Largo başlığı başlığı olan kısım ise B bölmesinin başlangıcıdır ve bu bölme 44. ölçüye kadar devam etmektedir.

45. ölçü ile başlayan A' bölümünde orkestranın çalmış olduğu temalarda hiçbir değişim bulunmamaktadır. Orkestradaki temaların birebir uyuşmasının aksine, solo klarnet temaları A' bölümünde, ilk bölümde olduğu gibi farklı çeşitlemeler ve süslemeler ile renklendirilmiştir.

Şekil 10: Solo Klarnetteki Çeşitleme Örnekleri (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 20 ve 23)

51. ölçüde başlayan a' cümlesi 60. ölçüye kadar devam etmektedir ve 62. ölçüde başlayan b' cümlesi ile arasında yine 16. ölçüde olduğu gibi geçiş motifi bulunmaktadır. 71. ölçünün ilk ♩ lük notası ile son bulunan b' cümlesinden sonra gelen kapanış motifinin tekrarı 71. ölçünün üçüncü ♩ lük notasında başlayıp 73. ölçünün ilk ♩ lük notasında son bulmaktadır. 73. ölçü ile orkestrada duyulan kapanış kesitinin ardından eser son bulmaktadır.

3.1. Eser İçin Çalım Kolaylığı Sağlayacak Tavsiyeler

Klarnette güncel perde sistemlerinin getirdiği avantajlardan birisi olarak, aynı seslerin farklı parmak pozisyonlarından çıkabileceği birçok nota vardır. Kimi zaman kıvraklık gerektiren ya da aralıklı pasajlarda temel parmak pozisyonlarının yanı sıra ek pozisyonların kullanılması çalıcı için kolaylık sağlayabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde de çalım kolaylığı sağlayacağı düşünülen parmak pozisyonları belirli perde numaralarıyla verilmiştir,

Birinci bölümde tavsiye edilecek ilk yardımcı parmak pozisyonu, 13. ölçüde bulunan beşleme içerisindeki la notasının çalımını için “10 bis” numaralı yardımcı perdenin kullanılmasıdır.

Şekil 11: Birinci Bölüm 13. Ölçü (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 2)

14. ölçüde bulunan beşleme içerisindeki si notası ile 19. ve 29. ölçüde bulunan la-si trilleri de yine aynı şekilde akıcılığın sürdürülmesi açısından “11” numaralı perde ile seslendirilebilmektedir.

Şekil 12: Birinci Bölüm 14., 19. ve 29. Ölçüler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 2-3)

48. ölçüde bulunan si bemol – do trilinin kıvrak ve kesintisiz yapılabilmesinin en iyi yollarından birisi olarak, si bemol notası “7 bis” perdesi ile seslendirilirken, do sesiyle tril yapmak için “7” ve “8” numaraları perdelere aynı anda basılması tercih edilebilmektedir.

Şekil 13: Birinci Bölüm 48. Ölçü (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 2)

79. ölçüde bulunan sol# notası üzerinde bulunan *Mordant* işaretini uygulayabilmek için “10 bis” perdesinin kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

Şekil 14: Birinci Bölüm 79. Ölçü (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 9)

Larghetto başlıklı ikinci bölümde önemli noktalardan ilki, uzun cümleler için nefes kontrolünün iyi yapılmasına dikkat edilmesi olacaktır. Bunun yanı sıra entonasyonun hassasiyetinin ön plana çıktığı bu bölümde, özellikle bazı süslemelerin akıcı şekilde çalınabilmesi için yardımcı parmak pozisyonları kullanılması tavsiye edilecektir. Şekil 32.’de görüldüğü üzere, 10. ölçüde bulunan mordant, 29. ve 72. ölçüde bulunan triller için “11” numaralı ek perdenin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Şekil 15: İkinci Bölüm 10., 29. ve 72. Ölçüler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 13, 15, 19)

13., 55. ve 56. ölçülerde yer alan mordantların akıcılığının desteklenmesi adına, la notası için “10” numaralı perde yerine “10 bis” numaralı perdenin kullanılması önerilmektedir.

Şekil 16: İkinci Bölüm 13., 55. ve 56. Ölçüler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 14, 17, 18)

41. ölçüde bulunan si – do# trili için “10 Bis” perdesinin kullanılması tavsiye edilmektedir. *Clarion* ses bölgesinde bulunan si notasından *Altissimo* ses bölgesinde bulunan do# notasına geçilmesi, tril için elverişli olmayacağından dolayı “10 Bis” perdesi kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Şekil 17: İkinci Bölüm 41. Ölçü (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 16)

Presto başlıklı son bölüm, eserin en yüksek tempolu ve en kıvrak bölümüdür. İstenilen tempolarda çalınabilmesi için yavaş tempodan başlayarak, metronom eşliğinde kademe kademe hızlandırılması gerekmektedir. 10 – 13. ve 21 – 23. ölçüler arasında bulunan ♯'lık notaların, ritmik değişiklikler yapılarak çalışılmanın, pasajın $\downarrow = 152$ gibi yüksek bir tempoda doğru ve akıcı şekilde çalınabilmesi için faydalı olduğu düşünülmektedir.

Şekil 18: Üçüncü Bölüm 10., 11., 12. ve 13. Ölçüler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 20-21)

Şekil 19: Üçüncü Bölüm 10., 11., 12. ve 13. Ölçüler İçin Ritmik Alıştırma Örnekleri

Şekil 20: Üçüncü Bölüm 10., 11., 12. ve 13. Ölçüler İçin Ritmik Alıştırma Örnekleri

Şekil 21: Üçüncü Bölüm 21., 22. ve 23. Ölçüler (Vivaldi & Tarkmann, 2020, s. 21)

Şekil 22: Üçüncü Bölüm 21., 22. ve 23. Ölçüler İçin Ritmik Alıştırma Örnekleri.

4. SONUÇ

17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da süregelen önemli bir sanat akımı olan Barok, müzikte de önemli etkiler bırakmış ve kendi içinde bir ihtişam, sadelik ve duygusal yoğunluğuyla ön plana çıkmaktadır. Barok Dönem bestecileri kontrastları, süslemeleri ve döneme göre ileri ve tekniklerle birlikte virtüözite göstergelerini kullanmışlardır. Klarinet, günümüzde çok yönlü olarak kullanılan bir nefesli çalgı olmasının yanı sıra Barok Dönem ile ilişkilendirilmediği düşünülmektedir. Bu çalışmada ön plana çıkarılmak istenen özlerden birisi, klarnetin aslında Barok Dönemde daha ilkel formlarıyla var olduğudur. Çeşitli bakış açıları olmasıyla birlikte Alman Johann Cristoph Denner’in ürettiği şalümler bir çok kaynaktan klarnetin atası olarak konumlandırılmış ve dönemin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Barok dönemin genel müzikal anlayışı çerçevesinde besteciler üretmek istediği müzikleri her dönemde olduğu gibi çeşitlendirmeye gayret göstermişlerdir. Barok Dönem’in en önemli ve en üretken bestecilerinden olan Antonio Vivaldi, klarneti solist olarak kullanan ilk bestecilerden birisidir. Bestelerinde genelde başka çalgılarla veya aryalarda solo çalgı olarak kullanımlarına rastlanan Vivaldi, solo klarnet için bir konçerto yazmamıştır. Vivaldi’nin müziklerinin çalınmaya uygun ve heyecan verici olduğu düşüncesiyle yola çıkan Andreas Nikolai Tarkmann ve İsveçli Klarinet Virtüözü Martin Fröst’ün incelikli çalışmalarıyla hazırlayıp derledikleri *Klarnet ve Orkestra için Konçerto No. 1* isimli eseri ve yine *No. 2* ve *No. 3* olarak adlandırdıkları bu konçertoları *Sony Classical* etiketiyle, *Concerto Köln* orkestrası eşliği ve Martin Fröst solistliğinde kaydetmiş ve klarnet repertuarına seçkin üç eser kazandırmışlardır. *Klarnet ve Orkestra için Konçerto No. 1* isimli eserin incelenmesiyle birlikte, eseri seslendirmek veya çalışmak isteyen çalıcılar için önerilerde bulunularak bir rehber olması amaçlanan bu çalışmada, eserin yazılış öyküsü, müzikal analizi ve bu esere özel çalınma kolaylığı sağlayacağı düşünülen tavsiye ve eser icra edilirken çalıcıya kolaylık sağlayıcı yardımcı parmak pozisyonları içeren önerilerde de bulunulmuştur. Çeşitli örneklerle açıklanan bütün çalışma yöntemleri, tüm çalıcıların kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmasına gayret gösterilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, klarnet sanatçıların veya bu yolda ilerlemek isteyen öğrencilerin faydalanabileceği şekilde, Antonio Vivaldi’nin *Klarnet ve Orkestra için Konçerto No. 1* isimli eserini seslendirilmesinde yardımcı olacağı düşünülen bilgilerle bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.

KAYNAKÇA

- Booth, J. (1989). *The Illustrated Lives of the Great Composers, Vivaldi*. Omnibus Press.
- Braun, L. T. (2016). *The Mystery Of The Chalumeau And Its Historical Significance As Revealed Through Selected Works for Chalumeau or Early Clarinet by Antonio Vivaldi, A Lecture*. Teksas: Kuzey Teksas Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Brover-Lubovsky, B. (2008). *Tonal Spaces In The Music of Antonio Vivaldi*. Indiana University Press.
- Büke, A., & Sonakın, İ. M. (2021). *Müziği Yaratanlar - Barok Dönem*. Epsilon Yayınevi.
- Heller, K. (1997). *Antonio Vivaldi: The Red Priest Of Venice*. Amadeus Press.
- Pincherle, M. (1957). *Vivaldi: Genius of the Baroque*. W. W. Norton & Company.
- Talbot, M. (1993). *The Dent Master Musicians "Vivaldi"*. The Orion Publishing.
- Tarkmann, A. N. (2020). *Biography*. tarkmann.com/en/biography Erişim Tarihi: 28.14.2021.
- Uyar, O., & Yavuz, D. (2024). *Şalümo ve Barok Klarinetin İncelenmesi ile Antonio Vivaldi'nin "Klarnet ve Orkestra için Konçerto No. 1" İsimli Eserinin Müzikal Açısından İncelenmesi ve Çalışma Yöntemleri*. Edirne: Trakya Üniversitesi, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Eser Metni.
- Vivaldi, A., & Tarkmann, A. N. (2020). *Clarinet Concerto No. 1 in B Flat Major "Sant'Angelo"*. Nordic Art Edition.
- Whiting, J. (2004). *The Life and Times of Antonio Lucio Vivaldi*. Mitchell Lane Publishers.